

**ORAYLIQ AZIYA REGIONIDA TABIIY RESURLARDAN
PAYDALANIV MASELELARI**

Nurlanov A.S,

NMPI Geografiya oqituv metodikasi kafedrası

Dawletniyazov A.A.

NMPI Geografiya oqituv metodikasi kafedrası

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15169394>

Orayliq Aziya regionida mineral shiyki zat resurslaridan paydalaniv bul jerde jaylasqan mamleketlerdin resursliq potentsialini belgileydi. Region janilgi energetikalik resurslardi ondiriv ham paydalaniv boyinsha aldingi orinlardi iyeleydi. Qazaqstan, Turkmenistan ham Ozbekstan neft ham gaz resurslarina, Qirgizistan ham Tajikstan – suv-energetikalik resurslariga bay.

Tastiyqlangan maqlumatlariga qaraganda, Orayliq Aziya mamleketlerinde neft rezervlerini ulwma kolemi 15-31 mlrd. barrel, tabiiy gaz rezervlerini ulwma kolemi bolsa 230 -360 trln bul dunya juzi rezervlerini 7, 2% neft ham 7% gaz resurslarini quraydi. Region komin qazip aliv boyinsha dunyada 10-orindi iyeleydi, elektr energiyasi islep shigariv boyinsha bolsa 19 –orindi, qara, reñli ham kem ushraytugin metallardin ulken rezervleri tuvri keledi, ulwma altin islep shigariv boyinsha (Ozbekstan -90 t, Qirgizistan -24t, Kazaxstan -18t)9-orindi iyeleydi.

Orayliq Aziya regioninin batısında Kaspiy boyi pasttegisligi ham Mangishlaq yarim atawında, Kaspiy teñizinin Turkmenstanga tiyisli boliminde neft, gaz kanleri keñ tarqalgan. Arqada Ural-Emba Aktyube neft-gaz rayoni 400 min km2 qa shamas jardi oz ishine aliv bul jerde sanatliq ahmiyetke iye bolgan perm, trias (Makat, Qulsari, Shubar-qudiq), orta, yura (Dossor, Makat, Qulsari) ham por dawirinin qatlamlarında neft kanleri koplep ushraydi.

Misal ushin, Kazaxstan Sovet dawirinde ulwma Soyuzliq korsetetkishte neft ham gaz ondirisinin kishi bir boligin quragan. 1991-jildan baslap oz mamleketinin neft-gaz kompleksini rawajlandiriv ham geologiyaliq-qidiriv jumislarina ulken kush sarpladi, neft-gaz tarmagina xaliq araliq investorlardi tartiv ushin qolay shart-sharaytlar jaratti ham 1991-jildan baslap neft ham gaz qazip alivdi tort esege kobeytti (shama menen 1991-jildadan 2021-jilga shekem 20 mln tonnadan 80 mln tonnaga shekem).

Qazaqstan jaziq tawları qazip shigarlatugin qaraganda, Ekibastuz komin kanleri, Jezqazgan, Qonirat, Boshchakol mis kanleri ulwma xaliq xojaligi ahmiyetine iye. Qazaqstan jaziq tawları territoriyasında qarqarali ham Ullitaw polimetall kanleri; Atasuv ham Jezqazgan marganec kanleri tanikli. Qazaqstan jaziq tawlarında

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

sanaatliq áhmiyetke iye bolgan altin, gúmis, molibden, vol`fram, boksit kánleri hám orayliq bóliminde rudalı paydalı qazılmalardan fosforit, kaliy duzı, asduzı kánlerinen resurslar qazıp alınbaqta.

Úlkeniń orayliq bólimlerinde yaǵniy Ózbekstan aymaǵında gaz- neft basseyinleri sıpatında Buxara- Xiywa, Ústyurt rayonları iri potencialı rayonlardan esaplanadı. Buxara-Xiywa neft-gaz rayonlarında Gazli, Shortan, Ortabulaq, Kándumalaq, Taslı, Shortepa, Zevar, Ústirt platosında Shaxpaxtı, Quwanış, Aqsholaq hám taǵı basqada kánler bar. Aral teńiziniń qurıǵan bólimi tábiyǵiy gaz zapslarına bay ekenligi keyingi razvetkaliq burǵılaw jumısları tiykarında zapaslari anıqlanbaqta.

Orayliq Aziya regionında mineral shiyki zat resursları tiykarında saanat tarmaqlarınıń rawajlanıwı, óndiris kárxanalarınıń hár qıylı shıǵındıları menen tábiyiy ortalıqtıń suw, hawa topıraqlardıń pataslanıwına sebepshi bolmaqta. Orta Aziya tawlı territorialarında mineral shiyki zat resurslarınan hám basqada resurslardan paydalanıwdıń artıp barıwı sebepli qorshaǵan ortalıq úlken kólemde pataslanbaqta. Bul tarawda tábiyattıń eń názik komponentleri insanlar, ósimlik hám haywanat dúnyası zıyan kórmekte.

Orayliq Aziya elleri boylap jaylasqan áskeriy polegonları átiraplarında radioaktiv hám záhárli zatlardıń óndirisi nátiyjesinde qorshaǵan ortalıqtıń pataslanıwına sebepshi bolmaqta. Ayrim qalalarında óndirislik shıǵındılardıń kóbeyiwi, ishimlik suwlari sapasınıń tómenligi jergilikli xalıqtıń den saqlıǵına kerı tásir etip hár qıylı keselliklerdiń tarqalıwına sebepshi bolmaqta. Orayliq Aziya ellerinde dárya suwlarınan intensiv paydalanıwı nátiyjesinde egislik maydanlarınıń shekten tis suwǵarılıwı Aral teńiziniń qurǵawına sebepshi bolıp onıń qurǵaǵan ultaninan kóterilgen duzlı qumlı shańlar hawaǵa kóterilip shańlı dúbeleylerdi payda etip egislik jerlerdiń shorlanıwına, ósimlik hám haywanat dúnyasınıń digradaciyalanıwına tásir etpekte. Neft óndirisiniń artıwı Kaspiy teńizi suwlarınıń pataslanıwına sebepshi bolmaqta.

Keyingi 2000 jilda insaniyat tariyxında jámi joq bolıp ketken birinshi 36 túrdegi sútemiziwshilerdiń jer betinde joq bolıp ketiwi ushın 1800 jil waqıt kerek bolsa, onnan keyingi 33 túrine 100 jil, sońǵı 40 túrine bolsa yarım ásir ǵana waqıt kerek bolǵan.

Qolaysız bolǵan ekologiyalıq sharayatta biosferanıń ayrim bólimlerin saqlap qalıw, olarda kemeyip baratırǵan haywanlar hám ósimliklerdi kóbeytiriw jolı menen olardı pútkilley joǵalıp ketiw qáwpinen qutqarıp qalıw global máselege aylanıp baratır. Sonıń ushın hám planetamızdıń hár túrli orınlarında qorıqlanatuǵın arnawlı aymaqlar shólkemlestirilgen.

Misali, hâzirgi wakitta duńya júzi boyınsha 2,7 mińnan aslam iri qorıqxana hám milliy parkler shólkemlestirilgen. Olardıń kópshiligi rawajlangan ellerde yaǵniy AQSh, Germaniya, Kanada, Yaponiya, Avstraliya mámleketlerinde jaylaskan. Orta Aziya úlkesinde jámi 30 dan ziyat qorıqxanalar bolıp olardıń ulıwma maydanı 2,3 mln ǵa yamasa úlke aymaǵınıń 1% bólimin iyeleydi.

Hâzirgi waqıtta geografiya pánin oqıtıwdıń áhmiyetli wazıypalarınıń biri bul ózleri jasap turǵan úlkemizdiń territoriyalıq dúzilisi haqqında hám onıń tábiyiy resurslarınan xalıq mápine aqılǵa muwapıq ilimge tiykarlangan usıllarda racionallı shólkemlestirip paydalanıwdı úyretiw bolıp tabıladı.

Juwmaqlap aytqanda oqıwshılar geografiya sabaqlarında ulkemiz tabiyiy komponentleriniń xâzirgi ekologiyalıq keskinlesken jaǵdayın tereń úyrenip tábiyat hám onıń baylıqları adam iskerligine, turmısına tásin ańlap tábiyattı kóz qarashıǵında asırap saqlawǵa hám adamlardıń tábiyatqa tuwra qatnasta bolıw kerekligin úyrenedi. Oqıtıwshı balalardı búgingi kúngi real mashqalalı jaǵdaylardıń sheshimine oqıwshılardıń oylaw iskerliklerin baǵdarlap bul mashqalalardı sheshiwdi hár biriniń qatnasıwı zárúr ekenligine tolıq isenimin oyatadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Солиев А.С. ҳам т.б. «Минтақавий иқтисодиёт». Т-2003.
2. Хасанлв И.А., Фуломов П.Н.. «Марказий Осиё табиий географияси». Т-2002.
3. Eshimbetov U. et al. Territorial composition of agriculture in the Aral Sea Region of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 510. – С. 01040.
4. Ешимбетов У., Наурузбаева Г., Дальжанов К. Методические вопросы анализа и прогнозирования индустриального развития региона с учетом рационального использования минеральных ресурсов //Экономика и социум. – 2020. – №. 12 (79). – С. 532-540.
5. Ешимбетов У. Х. Формирование точек производственного роста на базе минерально-сырьевых ресурсов как совершенствование территориальной организации промышленности региона (на примере Республики Каракалпакстан) //Экономика и предпринимательство. – 2017. – №. 11. – С. 232-237.
6. Раджапов М. Я., Умаров Е. К., Искендеров А. Б. Қорақалпоғистон худудининг географик ўрганилиш тарихи //Ўзбекистон география жамияти ахбороти. – Т. 22. – С. 74-76.
7. Radjarov M. et al. Qoraqalpogiston hududining tabiati va tabiiy boyliklarining geografik organilish tarixi //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 4. – С. 56-57.
8. Искендеров А. Б., Абдираманов Б. С. У. ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИДАГИ ТАБИИЙ ГАЗ КОНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 335-339.
9. Вахобов Х. В. Вахобов Улугбек Хурбоевич, Искендеров Алишер Базарбаевич. Типизация горнодобывающих и горно-перерабатывающих сооружений по степени их влияния на окружающую среду //Табиий географиянинг регионал муаммолари Илмий конференция материалари тўплами. – 2002. – С. 103-105.